

COMPARISONS IN I. YUSUPOV'S POEMS

Usmanova Aysulu - a student of the 3rd stage of the Faculty of Karakalpak
philology, Karakalpak State University named after Berdak

Scientific leader - **PhD G.Allamberganova**

Annotasiya : Maqolamızda I. Yusupovning ijodiy ishlarida qiyoslash haqqida so'z etiladi.

Kalit so'zlar: qiyoslash, obrazlilik, formalik ko'rsatkish, yakka mualliflik qiyoslashlar.

Annotation : In our article in the creative work of I. Yusupov there is a saying about the comparison.

Keywords: comparison, imagery, formality, individual authority comparisons.

Ибрайым Юсуповтың исми көпшиликке кеңнен мәлим. Ол хәзирги карақалпақ поэзиясының раўажланыўына хәм оның жаңа шыңларға көтерилюине үлкен үлес қосты. Әсиресе, оның карақалпақ поэзиясында поэма жанрын раўажландырыўдағы хызмети айрықша. Шайырдың «Жолдас муғаллим», «Актрисаның ығбалы», «Акация гүллеген жерде», «Дала әрманлары», «Тумарис» хәм т.б. әжайып поэмалары китап оқыўшыларына кеңнен таныс.

Теңеўлер көркемлеў қуралларының бири сыпатында сөйлеўди, әсиресе, көркем әдебият тилин безеўде, сүүретлеўдиң анықлығын хәм образлылығын тәмийинлеўде пайдаланылады, олар арқалы предмет ямаса қубылыс өз ара салыстырылып, олардың биреўин екиншисине теңеў арқалы анықланады, түсиндириледі. И.Юсуповтың поэмаларында теңеўлер бир қанша көп қолланылған. Мәселен, тилимиздеги шынжырдай тутасқан, теңиздей көк, аспандай мөлдир, муздай деми, суўдай ағыў, шайдай айқасыў, қумырысқадай өриў, от тийгендей, шыбын шаққандай теңеўлери шайырдың поэмаларында төмендегише қолланылған:

Шынжырдай тутасқан булардың жаны,

Көзи теңіздей көк, аспандай мөлдір,
Муздай деми менен моторды үрлеп
(«Дала әрманлары»).

Суўдай ақты әрмени шарап,
Еки дүнья шайдай айқасты,
Көк теңизде соғысқандай сең
(«Қарақарақалпақ хақында сөз»).

Өрип қумырсақдай соқпақ, гүзарда
(«Актрисаның ығбалы»).

От тийгендей өршеленер,
Қардай жаўған сур жебелер,
Шыбын шаққандай оларға
(«Гумарис»).

Тилдеги хәр қандай сөз яки түсиникти тәсиршең, образлылық мақсетінде пайдаланыў жазыўшының шеберлигине байланысly болып келеди. Бул пикирдиң анық көриниси сыпатында шайырдың «Дала әрманлары» поэмасында толық көриўимиз мүмкин.

Күн мисли тандырға түскен бир қораз,
Лаўлап жанып барар қуўрақ шақадай,
Кирзовой етиклер қуйған шойындай,
Жүрис-жүрис емес, мысал ойындай.

Бул қатарларда шайыр теңеўлердиң мазмунын өткiрлестирип бериў ушын, оған қарама-қарсы пикирлерди бериў арқалы ўақыя я кубылысты сызылған сўўреттей етип көз алдымызға келтирип берген. Бунда күнниң қатты ыссылығын тандырда қораздың шақадай жаныўына хәм етиклердиң де ыссы

болғанлығынан оны кийген адамның келбети ойынға түскен формада екенлигин көрсетіп берілген.

Шайырдың поэмаларында теңеудің формалық көрсеткіші сыпатында әдеттегі –дай/-дей, -тай/-тей аффикси, киби, сыяқлы, яңлы, мисли сөзлери менен бир қатарда нағыз, қудды сөзлерин қолланыў арқалы жекке авторлық теңеулерди пайда еткен [1:78]. Мәселен,

Гә шайырдай дизген бәйит гәўхарын,
Гә ашықтай мисли сағынған ярын
(«Ески фонтан ертеги»).

Тәғдир қаст еткендей кирттай қусына,
Қус байғустың жарылғандай жүреги
(«Бүлбил уясы»).

Жылан баслы желмаялар,
Адам киби асылысты.
Ийип кетти мисли булақ
(«Гумарис»).

Мисли дигирманнан тири түскендей
(«Актрисаның ығбалы»).

Сөйлер Әбдираман дәрьядай тасып,
Аўзынан сөз емес, мисли дүр шашып
(«Актрисаның ығбалы»).

Орға түскен аш бөри яңлы,
Болыс, бийлер басы салбырап

(«Қарақалпақ хаққында сөз»).

Толқын қашар сулыў әрманлар яңлы

(«Дала әрманлары»).

Бул өтиригиң қудды ертектегидей,

Айтып турғанлары қудды ертекттей

(«Мәңги булақ»).

Нағыз-нағыз дала поэзиясы! («Дала әрманлары»).

Нағыз ешкилер ғой қарасаң аңлап («Актрисаның
ығбалы»).

Жаўдан қайтпайтуғын нағыз нар екен? («Жолдас
муғаллим»).

Шайыр өз поэмаларында мисли, мысал, мегзер, шелли, тўе сөзлериниң
жәрдемінде жасалған теңеўлерди орынлы қолланған. Мәселен,

Әмиў бойы егис жериң,

Жаўмағанда маңлай териң,

Мисли қашып қалған шерим,

Қуўраған куў далаң еди.

Сен қосық жазасаң, сөзиң мисли пал («Актрисаның ығбалы»).

Мисли, мысалы сөзлери ҳәзирги қарақалпақ тилинде теңеўлерде жасаўда
кең қолланылады. Бул сөз көбинесе, жазба әдебий тилде ушырасады.

Мысалы сөзи қайсы поэзиялық шығармада келсе де, оның тийкарғы
хызмети теңеўлерди жасаў болып табылады.

Жаңа аўыл болса мысал қаладай,
Мен ҳәзир бир адасқан ийт мысалы
(«Жолдас муғаллим»).

Бул үш күн мысалы үш азаплы жыл,
Аўыр артиллерия тобындай мысал
(«Дала әрманлары»).

Улыўма алғанда, И.Юсупов өз поэмаларында теңеўлердиң барлық лексикалық-көркемлик имканиятларын толық ашып бере алған, сондай-ақ үлкен сөз шебери сыпатында дөреткен теңеўлери өзиниң тәкирарланбас хәм күшли образлылығы менен айрықша ажыралып турады.

Әдебиятлар:

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. –Нөкис: «Қарақалпақстан», 1990, 78-б.
2. Нажимов П. Қарақалпақ тилинде теңеўлер. –Нөкис: «Қарақалпақстан», 2014.
3. Юсупова Б. И. Юсупов шығармалары тилинде келбетликтин стилистик хызметлери. –Тошкент: «Тафаккур қаноти», 2014.
4. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
5. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
6. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).

7. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
8. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
9. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
10. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
11. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
12. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
13. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).
14. Shodiyeva G. N. K., Dustmatov H. CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 234-237.